

VENTURAS E DESVENTURAS DE UM COMPLEXO EM MUTAÇÃO: O CASO DA FAUFBA

Ana Carolina Bierrenbach
Juliana Cardoso Nery

RESUMO

Apesar da importância central da discussão do projeto no campo da arquitetura e do urbanismo, o que se observa nos fóruns de debates da área é uma escassez e uma fragilidade no enfrentamento das questões relacionadas com a ação projetual. Isso também pode ser observado no campo da preservação. A análise e a qualidade das soluções propositivas são poucas vezes motivo de atenção, seja na criação de novas obras, seja nas intervenções em preexistências com ou sem interesse de salvaguarda. Se, por um lado, é urgente a compreensão que a intervenção em preexistência é indubitavelmente uma questão de projeto, e assim a cultura do restauro é inseparável da cultura do projeto; por outro, também é fundamental que se compreenda que o restauro não é o único modo de intervenção em uma preexistência. Existem inúmeras possibilidades, do restauro à recriação que variam de acordo com a relação estabelecida entre a nova camada adicionada e a preexistência da própria obra pautada pela avaliação de seus valores e atributos pelos sujeitos da operação. Com uma história peculiar, entendemos que a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA) apresenta condições para fomentar uma discussão a respeito da questão das estratificações em obras de arquitetura moderna. Assim, propomos realizar uma crítica de arquitetura que avalie as metamorfoses ocorridas no complexo em seu percurso no tempo, pautadas tanto pelas possibilidades da renovação qualificada do espaço construído, como pelo interesse de preservação que recentemente vem se desenhando para ela. O percurso e a compreensão das camadas históricas que constituíram todo o conjunto – do projeto original de Diógenes Rebouças nunca finalizado às suas mais recentes reformas – nos permitem, para além de conhecer melhor e poder debater sobre novas ações sobre o complexo edificado da FAUFBA, refletir sobre as possibilidades de intervenção na preexistência.

Palavras-chave: Intervenções na arquitetura moderna, Projeto em preexistência, FAUFBA

INTRODUÇÃO

Apesar da importância central da discussão do projeto no campo da arquitetura e do urbanismo, o que se observa nos fóruns de debates da área é uma escassez e uma fragilidade no enfrentamento das questões relacionadas com a ação projetual. Isso também pode ser observado no campo da preservação. A análise e a qualidade das soluções propositivas são poucas vezes motivo de atenção, seja na criação de novas obras, seja nas intervenções em preexistências com ou sem interesse de salvaguarda.

Se por um lado é urgente a compreensão que a intervenção em preexistência é indubitavelmente uma questão de projeto, e assim a cultura do restauro é inseparável da cultura do projeto; por outro também é fundamental que se compreenda que o restauro não é o único modo de intervenção em uma preexistência. Existem inúmeras possibilidades, do restauro à recriação que variam de acordo com a relação estabelecida entre a nova camada adicionada e a preexistência da própria obra pautada pela avaliação de seus valores e atributos pelos sujeitos da operação.¹ Neste sentido, a avaliação crítica sobre o objeto de intervenção é fundamental como primeiro passo para a ação criativa que necessariamente terá um diálogo com o existente. Se a opção pelo restauro for o caminho, isso indica que os atributos do bem possuem grande qualidade e valor para aquele período e seu contexto e, portanto, merecem ser plenamente preservados. No entanto, se a opção for pela recriação isso implica que os atributos da obra não foram plenamente reconhecidos como de grande valor e qualidade naquele momento e, assim, passíveis de significativa transformação. Se não há nenhum valor reconhecido no bem, não há nada que impeça sua demolição e nem mesmo a manutenção parcial da preexistência. Para efeito de distinção das intervenções entre os dois extremos supracitados, chamaremos de restauro aquelas que preservam plenamente a preexistência, reformas aquelas em que a convivência entre o antigo e o novo são mais equilibradas e de inserções os anexos com corpo próprio.

Com o intuito de contribuir para essa discussão, este trabalho se propõe a analisar uma obra importante de arquitetura moderna: a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA), de autoria inicial de Diógenes Rebouças e colaboradores, da década de 1960. Essa edificação, no decorrer de seus 65 anos, passou por várias transformações físicas para adaptação às necessárias alterações dos seus usos. Embora o edifício principal tenha recentemente ganhado algum interesse patrimonial, ressalta-se que a FAUFBA não conta com nenhuma proteção legal. De fato, algumas das intervenções realizadas no decorrer de sua história não tiveram muita preocupação com a sua preservação, resultando em remodelações algumas vezes qualificadoras de seu conjunto e outras nem tanto. A obra que nos chega hoje é fruto de muitas intercorrências entre o projeto e o complexo atual. Ela não pode ser caracterizada nem pela permanência de uma suposta forma original projetada nos anos de 1960, nem por uma transformação total resultante de uma ou das tantas reformas pelas quais passou. Como um palimpsesto ela é um híbrido composto de muitas temporalidades cuja força bruta do concreto ainda prevalece.

Com uma história peculiar, entendemos que a FAUFBA apresenta condições para fomentar uma discussão a respeito da questão das estratificações em obras de arquitetura moderna. Assim, propomos realizar uma crítica de arquitetura que avalie as metamorfoses ocorridas no complexo em seu percurso no tempo, pautadas tanto

pelas possibilidades da renovação qualificada do espaço construído, como pelo interesse de preservação que recentemente vem se desenhando para ela.

Salienta-se que existem textos que tratam do assunto preliminarmente, como aqueles escritos por Sampaio (2018), Ferreira (2020) e Andrade (1969), focados no percurso histórico do conjunto, que nos deram subsídios para este artigo.

A CONSTITUIÇÃO DA FAUFBA

Após a criação da Faculdade de Arquitetura, em 1959, o curso era realizado em um casarão em um bairro central de Salvador. Entretanto, em 1962, foi adquirido o terreno no bairro da Federação, onde foi localizada a proposta inicial de autoria de Diógenes Rebouças.² Em decorrência de limitações financeiras, decidiu-se que o projeto da FAUFBA seria construído por etapas. Assim, para que as atividades da faculdade pudessem começar a acontecer, foi mantida a casa preexistente, sede da referida chácara, e foram construídos barracões que, supostamente, teriam um caráter temporário.³ Esses barracões perduraram por bastante tempo, mas acabaram sendo extraídos paulatinamente. (Fig.1)

Figura 1 – Processo de construção da FAUFBA, com a casinha, os barracões e o primeiro braço (à esquerda) e introdução do pórtico (à direita). Fonte – Acervo CEAB (1970) e Acervo DOCOMOMO-BA.SE (198?).

Rebouças constituiu um plano piloto, que teve como base um edifício quadrangular que se estruturava ao redor de um pátio, também quadrado, que nunca foi plenamente executado. Diante da face principal do quadrado – acessada pela Rua Caetano Moura – foram propostos mais dois edifícios laterais independentes, que corresponderiam à biblioteca e ao auditório. Esses dois volumes estabeleceriam um átrio que antecipava o imenso pórtico que configurava a entrada principal da FAUFBA. Esse esquema foi sendo alterado de diferentes maneiras: apenas dois braços em torno do pátio foram construídos, formando uma implantação em L; dos volumes independentes da chegada, somente o auditório foi executado. O braço paralelo à rua foi concebido como um pórtico monumental, completamente vazado, sustentado por finos pilotis de concreto aparente. O

braço perpendicular ao pórtico, tirou partido da topografia do terreno e recebeu cinco pavimentos, sendo que o terceiro era inicialmente vazado, conformado por pilotis. A proposta era que os dois outros braços completassem o edifício e configurassem o pátio. Todos os braços teriam uma camada intermediária vazada, permitindo a conexão visual com o entorno. Todos eles se uniriam nas suas extremidades por escadas. Outro aspecto importante é o caráter racional e modular da disposição da estrutura, com uma malha de 1,20 X 1,20m, que orienta a disposição dos diferentes espaços da FAUFBA. Também vale ressaltar o papel fundamental dos espaços livres e áreas verdes na configuração de todo o conjunto, que no transcorrer do tempo ganhou frondosa vegetação (Fig. 2).

Figura 2 – O Complexo da FAUFBA. Fonte – Google Earth (2025).

AS INTERVENÇÕES NA FAUFBA

O primeiro anexo da FAUFBA foi um edifício para a pós-graduação, o **Módulo lansã**, projetado por João Filgueiras Lima, o Lelé, no final dos anos 1980.⁴ Esse projeto foi realizado em uma cota mais baixa do terreno, do lado oposto ao pórtico. Assim, o topo desse edifício coincide com a cota do gramado que deveria ter sido transformado em pátio. O Módulo lansã tem dois pavimentos, cujos espaços são organizados a partir da trama estrutural. No pavimento superior inicialmente estavam localizados a coordenação, alguns gabinetes e dois ateliês; na parte inferior, outros dois ateliês. Sua estrutura é feita com peças pré-fabricadas em argamassa armada, que possuem uma clara modulação. Com a construção desse edifício, a concepção inicial de Rebouças do pátio encerrado, deixou de existir. Entretanto, Lelé parecia assumir o caráter temporário do Módulo lansã, considerando que se tratava de um protótipo, que foi programado para ter uma vida curta. De acordo com Sampaio,⁵ Lelé consultou Rebouças antes de realizar o edifício, tendo o mestre dado seu consentimento para a construção. Contudo, o arquiteto teria afirmado que, caso houvesse a decisão de finalização do projeto de Rebouças, o Módulo lansã poderia ser demolido.⁶

A inserção de Lelé compreendeu o complexo arquitetônico preexistente, captando, principalmente, a implantação proposta por Rebouças, que estava parcialmente constituída. Ele posiciona o Módulo lansã discretamente, em uma cota inferior do terreno, e, assim, permite que a sua implantação não interfira na leitura do conjunto preliminar. Segundo Ferreira,⁷ Lelé também estabeleceu outras relações com a preexistência, ao constituir um novo edifício que, assim como na obra de Rebouças, parte de um sistema estrutural racional, de caráter modular e que também enfatiza a clareza dos seus elementos constituintes. O resultado da inserção ao mesmo tempo preserva e recria a preexistência, alcançando uma personalidade própria, que agrega valor ao conjunto (Fig. 3).

Figura 3 – Módulo lansã. Fonte – Acervo DOCOMOMO BA-SE (sem data); Acervo FAUFBA (sem data). Foto – Nery (2025).

A construção do **mezanino** no pórtico para acolher múltiplas demandas de uso da faculdade foi a segunda grande intervenção na FAUFBA. O projeto foi o vencedor de um concurso interno que contou com seis estudos preliminares de quatro equipes. A proposta selecionada foi uma das desenvolvidas por Heliodório Sampaio, que também teve a anuência de Rebouças.⁸ Sua concepção se deu na década de 1980, mas sua viabilização ocorreu entre 1993-1994. Sampaio propôs a ocupação da parte superior do pórtico, recuada em relação à fachada principal, fato que na época suscitou debates calorosos. Inseriu uma estrutura metálica nova, acinzentada e atirantada que é literalmente pendurada na estrutura de concreto existente. As vigas duplas abraçam a viga de concreto e tirantes cuidadosamente desenhados são chumbados nas vigas de aço, ditando as linhas que definem as salas do mezanino e as divisórias delas com a passagem de circulação em balanço. A solução alterou o espaço e ao mesmo tempo preservou plenamente a espacialidade da obra preexistente. A sensação é a de que aquele mezanino sempre esteve ali. O entendimento dos atributos e o reconhecimento dos valores do edifício foram fundamentais para a qualidade da proposta, assim como a criatividade do arquiteto que, numa solução contemporânea, mimetiza o novo com o antigo com maestria. A intervenção deu uma dimensão mais humana à escala do pórtico, ao mesmo tempo que manteve a fluidez do espaço. O resultado, uma reforma que qualifica e soma ao preexistente, demonstra um equilíbrio entre a inovação e a preservação, entre o antigo e o novo.

Sampaio afirma que esse novo mezanino teria a vantagem de não inviabilizar a conclusão da proposta de Rebouças, indicando respeito ao seu projeto e uma esperança de que o plano original pudesse ser concluído. Sampaio também assinala que sua intenção era “construir algo novo sem violentar um projeto inconcluso”, no que ele foi realmente feliz (Fig. 4 e 5).

Figura 4 – O pórtico, sem e com o mezanino, visto a partir da sua parte posterior e frontal. Fonte – Andrade (1996). Foto – Baeta (2015)

Figura 5 - O pórtico, sem e com o mezanino. Fonte – Andrade (1996). Foto – Baeta (2015)

Finalmente, Pasqualino Magnavita projetou um **novo anexo** para a FAUFBA, em estrutura metálica aparente, em cor vermelha terrosa, iniciado em 2012 e finalizado em 2022. Essa inserção, também polêmica, foi posicionada atrás do auditório, paralela ao pórtico e não de modo perpendicular a ele, tal como o outro braço construído. É composta por uma volumetria recortada, que se amplia da base à cobertura. Seu nível inferior é vazado, mas esse não corresponde ao nível do pavimento vazado do pórtico ou do braço perpendicular mais antigo. Os demais pavimentos foram vedados com painéis de vidro modulares. Segundo Magnavita, o volume daria, de algum modo, seguimento ao projeto de Diógenes, ao aproveitar as escadas existentes.

No entanto, mesmo que o arquiteto se utilize das conexões existentes, o faz de modo confuso e pouco fluido. A rotação do braço e os recortes na edificação rompem por completo a lógica da concepção original. Assim, mesmo que o anexo tente dialogar com o edifício preexistente utilizando uma estrutura aparente em aço, como o mezanino, o resultado cria um volume e uma composição pouco expressivos, que não tem nem uma força de contraste contundente capaz de recriar o conjunto, nem é discreto o suficiente para mimetizar-se a ele. A nova inserção é um gesto arquitetônico prosaico, que não consegue se harmonizar nem dialogar bem com o complexo edificado. (Fig. 6)

Figura 6 – Em cima o bloco do Pórtico ainda sem o novo anexo, ainda nas fundações e ao lado ele já construído. A baixo a conexão dos dois blocos mais antigos de um lado do pátio e a conexão do novo anexo com o bloco do pórtico do lado oposto do pátio. Foto – Baeta (2015) e Nery (2025)

Além das intervenções acima relatadas, o complexo arquitetônico passou por outras reformas mais pontuais no decorrer da sua existência. No caso do primeiro braço, houve modificações em alguns pavimentos, a exemplo do fechamento e compartimentação para mais salas de aula no terceiro nível, antes totalmente vazado. (Fig.7)

Figura 7 – O primeiro braço, vazado e ocupado. Fonte – Acervo SUMAI (197?). Foto – Nery (2025)

Entre essas intervenções mais pontuais, vale ressaltar a **reforma da biblioteca**, uma intervenção levada a cabo no início dos anos 2000, projetada por Naia Alban Suarez e desenvolvida por Alexandre Prisco. A intervenção na biblioteca, que antes era bastante truncada e retalhada, com o acervo completamente fechado, permitiu a sua abertura e fluidez com a liberação de todo o pavimento. Os arquitetos inseriram uma grade metálica em diagonal, delimitando os espaços, mas não os compartimentando. Assim, foram situadas mesas para estudo de um lado e o acervo do outro lado da grade. Essa, segundo depoimento da autora,⁹ foi inspirada em códigos de barra e foi constituída por barras metálicas, com espessuras e intervalos diferentes, salpicadas por peças de tijolos de vidro púrpuras. O balcão também recebeu linhas chanfradas e diagonais, completando a organização da área.

Essa intervenção, com um gesto forte, supôs a ruptura do módulo padrão da edificação, com a inserção de eixos diagonais antes inexistentes, incisivos e irreverentes. Esses, entretanto, recriam a espacialidade original integrada dessas duas áreas. Trazem um toque de contemporaneidade, a partir de um jogo rico e qualificado de texturas, cores e materiais. Trata-se, assim, de uma reforma que consegue qualificar o espaço, mesmo que estabeleça uma determinada contraposição com a preexistência. (Fig.8)

Figura 8 – A biblioteca com a grade e o balcão. Detalhe da grade divisória. Foto – Nery (2025)

Entre 2011 e 2013, Naia Alban Suarez, Sérgio Ekerman, Mariely Santana e Sílvia Pimenta realizaram uma intervenção na edificação mais antiga da faculdade – “**a casinha**”. Vale ressaltar que no plano original de Diógenes ela seria demolida. A reforma manteve alguns aspectos da construção preexistente, mas foram adicionados volumes e vãos novos, além dos arquitetos realizarem uma operação de liberação do espaço interior da edificação. Em todos os cômodos os forros internos foram extraídos, permitindo a visualização das treliças dos telhados, bem como foram demolidas várias paredes internas para criação de duas grandes salas. O volume já bastante movimentado da antiga casinha ganhou mais um bloco de expressão francamente contemporânea. O delicado equilíbrio desse novo volume de cobertura plana e da complexa volumetria da casinha se dá através de uma junção engenhosa feita por uma laje mais baixa que deixa vãos entre as duas partes, onde são colocados portões vazados, dando distância entre o bloco novo e a antiga edificação.

Essa intervenção é interessante em tudo o que ela representa. Primeiro pela manutenção da parte mais antiga da FAUFBA, num gesto em que a contemporaneidade tornou possível a convivência dos vários tempos do lugar, inimaginável para a lógica purista da arquitetura moderna. A generosa distância entre a singela casinha e o imponente edifício brutalista é fundamental na equalização de todo o conjunto e dá a possibilidade de uma pacífica convivência entre esses dois momentos tão distintos, mediados por um frondoso jardim. Segundo pelo diálogo equilibrado que ali se estabelece entre o extrato mais antigo e a contemporaneidade. São claras e presentes as características dos tempos que compõem o resultado dessa reforma, na qual, a depender do ponto de vista, diálogos distintos entre tais tempos prevalecem, num jogo muito rico e complexo entre o antigo e o recente. De pequenos detalhes, como o ladrilho hidráulico vindo de Cachoeira, às cores branca e cinza que dão coesão aos volumes e tempos, essa reforma foi mais uma intervenção que qualificou e enriqueceu o Complexo da FAUFBA. (Fig.9)

Figura 9 – A casinha, a partir de diferentes visadas. Foto – Nery (2025)

Mais recentemente, entre 2019 e 2024, aconteceu uma intervenção no **Módulo Iansã**, que deixou de ser a sede da pós-graduação para se transformar no centro de tecnologia da FAUFBA. Essa foi uma operação efetivamente de restauro e contou com uma equipe coordenada por Sergio Ekerman. Nessa intervenção, houve um reconhecimento por parte da equipe de certos atributos e valores do edifício, que conduziram a intervenção. Assim, existiu uma preocupação com a preservação da lógica da edificação, que interferiu nas definições das suas características formais quanto tecnológicas. Nesse sentido, a equipe optou pela recuperação de peças e partes do edifício. Porém, quando não havia essa possibilidade, adotou-se dois

procedimentos: trocá-las por outras procedentes de outros dois edifícios do arquiteto pertencentes à UFBA – condenados à demolição pelo avançado estado de degradação –, ou refazê-las, a partir das fôrmas existentes. Assim, atuando a partir da lógica originária do projeto, recuperaram aspectos fundamentais da concepção do arquiteto, que ainda se mantinham no Módulo Lansã no momento da intervenção.

Essa ação, mesmo que não tenha sido pautada por uma reflexão teórica formulada a partir do campo teórico da restauração, seguiu uma linha que defende a recuperação da obra como preservação plena dos atributos e valores fundamentais do edifício enquanto obra “original” em sua concepção e aspecto, e foi realizada com afincamento no restauro da edificação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As metamorfoses de seu espaço arquitetônico fizeram da FAUFBA o que ela é atualmente: um complexo que mantém a força dominante de sua expressão brutalista, dialoga bem com uma parte das intervenções realizadas, sejam elas reformas, inserções ou restaurações, e em outras a conexão é menos feliz. Como nos chega hoje, ela vem sendo reconhecida como um bem que merece salvaguarda e requer atenção com suas futuras intervenções, especialmente por já ter-se no horizonte mais uma nova inserção para abrigar o recém-criado Centro de Tecnologia. Esse percurso e a compreensão das camadas históricas que constituíram todo o conjunto, nos permitem, para além de conhecê-lo melhor e poder debater sobre novas ações sobre ele, refletir sobre as possibilidades de intervenção na preexistência.

Nos ajuda a perceber que dogmas não colaboram na busca de resultados qualificados, nem para a recriação nem para a preservação da arquitetura moderna. Nos parece que uma base teórica sólida pode contribuir na indicação de direções mais adequadas para criar melhores ambientes para nossas vivências e memórias. Cada vez mais é necessário construir no construído, não somente pelas questões da preservação, mas ainda mais pelos graves problemas ambientais que estamos enfrentando. As bases críticas e criativas são, nesse sentido, imprescindíveis para estabelecer um diálogo mais consciente e consistente entre o antigo e o novo, bem como para enfrentar os desafios no campo da arquitetura e da ação projetual qualificada.

NOTAS

¹ Vide discussão aprofundada em: Baeta e Nery, “Entre o restauro e a recriação: reflexões sobre intervenções em preexistências arquitetônicas e urbanas”, 2022.

² Ferreira, “Restauro e ampliação do edifício da Faculdade de Arquitetura da Ufba”, 2020, 27.

³ Sampaio, “Intervenção num projeto moderno”, 59.

⁴ Esse edifício é o último remanescente de um protótipo desenvolvido por Lelé, que foi construído também na Escola de Belas Artes e no Instituto de Psicologia da UFBA – que estão atualmente em avançado estado de degradação, em processo de demolição.

⁵ Depoimento de Heliodório Sampaio, concedido para as autoras, Salvador, 2024.

⁶ Sampaio, “Intervenção num projeto moderno”, 63.

⁷ Ferreira, “Restauro e ampliação do edifício da Faculdade de Arquitetura da UFBA”, 78.

⁸ Sampaio, “Intervenção num projeto moderno”, 59.

⁹ Depoimento de Naia Alban, concedido à autora Juliana Nery, Salvador, 2025.

REFERÊNCIAS

Andrade, Vânia. "Espaço do projeto, espaço da percepção". PhD diss., Universidade Federal da Bahia, 1969.

Baeta, Rodrigo; Nery, Juliana. "Entre o restauro e a recriação – reflexões sobre intervenções em preexistências arquitetônicas e urbanas". Salvador: EDUFBA, 2022.

Ekerman, Sergio et. al. "Requalificação e reuso do módulo Iansã da Faculdade de Arquitetura da UFBA". Anais do Arqumemória 6, Salvador, 2024. Disponível em: <https://static.even3.com/anais/932991.pdf?v=638922366348301552>

Sampaio, Heliódoro. "Intervenção num projeto moderno: o mezanino da FAUFBA". Revista Docomomo Brasil, vol.2, nº3, 2018, 58-73.

Ferreira, Lucas. "Restauro e ampliação do edifício da Faculdade de Arquitetura da Ufba". PhD diss, Universidade Federal da Bahia, 2020.

BIOGRAFIA

Ana Carolina de Souza Bierrenbach

Arquiteta e Urbanista (FAU-Mackenzie, 1989-1993) e historiadora (FFLCH-USP, 1990-1995); Mestre (PPGAU/UFBA, 1998-2001) e doutora (DCA/UPC, 2001-2006). Realizou três pós-doutorados: em Salvador (PPGAU-UFBA, 2007-2008), em Nápoles (UNITA, 2016) e em Niterói (PPGAU-UFF, 2022). Atualmente é professora Associada IV da FAUFBA e professora permanente do PPGAU-UFBA. Tem realizado pesquisas e publicações sobre três tópicos prioritários: Lina Bo Bardi; o restauro da arquitetura moderna; e arquitetura e urbanismo da modernização soteroopolitana. É integrante do DOCOMOMO BA-SE e do LAB20/UFBA.

Juliana Cardoso Nery

Arquiteta e Urbanista (EAUFMG, 1990-1994); Especialista (IX CECRE, 1996); Mestre (PPGAU/UFBA, 1997-2001) e Doutora (PPGAU/UFBA, 2005-2013), com estágio no exterior, na Universidade de Roma La Sapienza. Atualmente, é professora Associada II e Vice-Diretora da Faculdade de Arquitetura da UFBA (FAUFBA), docente permanente do MP-CECRE e do PPGAU/UFBA. Tem realizado pesquisas e publicações nos campos da preservação e da história da arquitetura moderna. É membro do DOCOMOMO, do LAB20/UFBA, do ICOMOS e da Rede PHI.